

**BADIIY TARJIMADA GRAMMATIK TRANSFORMATSIYALARNING
QO'LLANILISHI (JON GRINNING "THE FAULT IN OUR STARS"
ROMANINING O'ZBEK TILIGA TARJIMASI MISOLIDA)**

Sanjar Rahmat o'g'li Norqobilov

Termiz davlat pedagogika instituti

Gumanitar yo'nalishlarda xorijiy

tillar kafedrasida o'qituvchisi

sanjarn811@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada grammatik transformatsiya turlari haqida ma'lumot berilgan, hamda ingliz yozuvchisi Jon Grinning "The Fault in our stars" romanining o'zbek tilidagi tarjimasida qo'llanilgan grammatik transformatsiyalar misollar orqali ko'rib chiqiladi va muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: badiiy tarjima, transformatsiyalar, grammatik transformatsiyalar, ekvivalentlik, adekvatlik, almashtirish.

ABSTRACT:

This article gives information about types of grammatical transformations which can be used in translation process, examines and discusses the grammatical transformations used in the Uzbek translation of John Green's novel «The Fault in Our Stars» through examples.

Keywords: literary translation, transformations, grammatical transformations, equivalence, adequacy, substitution.

Matnlarni aslyat tilidan o'zga tilga tarjima qilishda tarjimon har xil turdagi transformatsiyalarni amalga oshiradi. Shu bois mahoratli tarjimonlar turli transformatsiyalarni qo'llay bilishlari muhim. Tarjimashunoslik ilmidagi olimlarning transformatsiya tushunchasi haqidagi qarashlarini ko'rib chiqamiz:

L. S. Barxudarov transformatsiyaga ta'rif berar ekan, uni biri ikkinchisining asosida kelib chiqqan til yoki nutq birliklarining o'zaro munosabati deb ataydi. Tarjimadagi transformatsiyaga esa tarjimada ekvivalentlik va adekvatlikni ta'minlash uchun ishlatiladigan tillararo turli xil almashinishlarga aytiladi deb ta'kidlagan va ularni quyidagi turlarini keltirib o'tgan:

1) o'rin almashtirish (gap tarkibidagi so'z va so'z birikmalarining yoki ergash gap komponentlarining o'rin almashishi);

2) almashtirish (so'z shakllari, gap bo'laklarini almashtirish, qo'shma gaplardagi sintaktik almashinishlar, gaplarning qo'shib ketishi, konkretlashtirish, umumlashtirish, sababni natijasi bilan, aksincha almashtirish, antonym tarjima, kompensatsiya);

3) qo'shish;

4) tushurib qoldirish.

Yana bir olim V.N.Komissarov transformatsiyalarni quyidagi turlarga bo'lgan:

1) leksik transformatsiyalar (transkripsiya, transliteratsiya, kalka usuli, leksik-semantik almashtirishlar, konkretlashtirish, umumlashtirish va modulyatsiya);

2) grammatik transformatsiyalar (so'zma-so'z tarjima, gaplarning qo'shib ketishi, grammatik almashtirishlar: so'z shakllari, so'z turkumlari, gap bo'laklari);

3) kompleks (leksik-grammatik transformatsiyalar: antonim tarjima, eksplikatsiya, kompensatsiya).

Yuqoridagi olimlarning transformatsiyaga oid turli fikrlari bilan tanishib chiqib, Grammatik transformatsiyaga kiruvchi tarjima usullarining ro'yxatini quyidagicha tuzib chiqishimiz va tahlil qilishimiz mumkin:

1) Transposition (o'rin almashtirish) – gap bo'laklarining o'rni almashishi;

2) Substitution (almashtirish) – grammatik shakllarning biri boshqasi bilan almashtirilib tarjima qilinishi:

- birlikni ko'plik yoki aksincha tarjima qilish

- so'z turkumlarini o'zgartirib tarjima qilish

- aniq nisbatni majhul nisbat qilib yoki aksincha tarjima qilish

- o'timlini o'timsiz yoki aksincha tarjima qilish

- gap turlarining o'zgarib ketishi: masalan, so'roq gapni darak gap sifatida yoki darak gapni inkor gap sifatida va hokazo tarjima qilish

- sodda gapni qo'shma gap qilib yoki aksincha tarjima qilish

3) Omission (tushurib qoldirish) – keraksiz elementlarni tarjimada tushurib qoldirish;

4) Addition (qo'shish) – tarjimada asliyatdagidan ko'ra kengaytirilgan jumlar tuzish;

5) Grammar compensation (grammatik kompensatsiya) – asliyatdagi biror bir grammatik kategoriyani tarjima tilida mavjud bo'lmaganligi uchun boshqa bir grammatik vosita bilan ataylab o'zgartirish.

Quyida Jon Grinning “The Fault in our stars” romanining o'zbek tilidagi tarjimasida qo'llanilgan grammatik transformatsiyalarni misollar yordamida tahlilga tortamiz:

1) Late in the winter of my seventeenth year, my mother decided I was depressed, presumably because I rarely left the house, spent quite a lot of time in bed, read the same book over and over, ate infrequently, and devoted quite a bit of my abundant free time to thinking about death.

O'n yettinchi qishim adog'ida oyim meni depressiyaga chalingan degan qarorga keldi. Negaki, uydan kam chiqar edim, uzzu-kun karavotda cho'zilib yotganimcha, bitta kitobni o'qiganim o'qigan, ishtaham yo'q va vaqtimning ko'p qismini o'lim haqidagi o'ylarga sarflardim.

Bu yerda substitution (almashtirish) usuli qo'llanilgan. Harakat nomi ot sifatida tarjima qilingan (1-bob, 7-bet)

2) Whenever you read a cancer booklet or website or whatever, they always list depression among the side effects of cancer.

Saratonga bag'ishlangan har qanday risolada, har qanday saytda depressiyani undan orttirilgan, deya aytishadi.

Bu yerda ham substitution (almashtirish) usuli qo'llanilgan. Qo'shma gap sodda gap tarzida tarjima qilingan (1-bob, 7-bet)

3) “I love you” – she said as I got out.

- Men seni yaxshi ko'raman, – dedi oyim mashinadan tushayotganimda.

Ushbu gap esa transposition (o'rin almashtirish) usuli yordamida o'girilgan. Ya'ni asl matndagi gap bo'laklarining o'rni ega, kesim, to'ldiruvchi bo'lgan bo'lsa, tarjimada ega, to'ldiruvchi, kesim holda berilgan. (1-bob, 11-bet).

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tarjima jarayonini transformatsiyalarsiz amalga oshirish imkonsiz. Chunki matnning ma'nosini, uslubini va tuzilishini saqlagan holda, tarjima tilining grammatik va leksik qoidalariga mos kelishini ta'minlash zarur. Shuning uchun tarjimada transformatsiyalar matnning aniqligini, tushunarligini va tabiiyligini saqlash uchun muhim vositadir.

References:

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. – М. Международные отношения, 1975, 45-210 с.
2. Комиссаров В. Н - Слово о переводе. – М., Международные отношения, 1973, 182 с.

3. Shuhrat Sirojiddinov, Gulnoza Odilova – Badiiy tarjima asoslari. Monografiya. Toshkent. “MUMTOZ SO’Z” 2011, 153-160 betlar.
4. John Green – “THE FAULT IN OUR STARS” 2012.
5. Mushtariy Vinerova Shuhrat qizi – “YULDUZLAR AYBDOR”. – Toshkent. “SHARQ-ZIYO ZAKOVAT” 2020, 7-11 betlar.